

STARTUPUL CA VECTOR DE DEZVOLTARE INOVATIVĂ ÎN EDUCAȚIE

Eugenia FOCA, asistent universitar
 Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte,
 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Abstract: *In a constantly changing business and academic environment, the term startup is becoming increasingly popular. This article provides a clear definition of a startup and highlights its main features, as one of the urgent methodological issues is the lack of a unified approach to defining the main features of startups. To do this, it is necessary to analyze the existing approaches in the scientific and business environment for the definition and classification of startups.*

Keywords: *Startup, innovation, innovative company, life cycle.*

Startupurile remodelează lumea în care trăim. În cercetările științifice, atât din publicațiile locale, cât și în cele internaționale, *startupul* este un concept din ce în ce mai frecvent abordat din perspective diverse. Ce sunt aceste *startupuri* despre care vorbește toată lumea și despre care auzim în fiecare zi?

Conform mai multor surse, termenul de *startup* a început să fie folosit în anii '70 de publicații ca Forbes [1, 3, 5]. Nu e de mirare că apariția lui e simultană cu revoluția informatică și nașterea Silicon Valley, care au dat cele mai multe companii inovative, explozive din punctul de vedere al valorii de piață, dar și nenumăratele eșecuri care sunt asociate ideii de *startup*.

Deși sunt multe definiții pentru noțiunea de *startup*, unele foarte tehnice, altele mai puțin specializate, nu există încă o explicație unanim acceptată. Una dintre definiții ar fi: un *startup* este o companie care are sub 10 angajați și activează de maximum 5 ani (din alte surse, maximum 2 ani) [2], [4].

Evidențiem una dintre definițiile cunoscute cu o rată de adopție mai largă, care este cea a lui Steva Blank: *un startup este un tip de organizație temporară, care are scopul de a căuta un model de business repetabil și scalabil* [1, p. 5].

Cum rămâne însă cu partea de inovație, noutate? Conceptul de *startup* este rezultatul interacțiunii dintre teoria ciclurilor de viață organizațională și teoria inovației. Dacă ar fi să ne limităm strict la datele de mai sus, nu am avea cum face diferența între o cafenea și o afacere de tip *startup*, de exemplu, pentru că se pot încadra foarte ușor pe același palier. Ajungem acum la o altă definiție, care ține seama și de aspecte mai puțin tehnice, și anume: un *startup* este o companie care a observat o problemă existentă și a proiectat o soluție creativă, nemiîntâlnită până în acel moment, drept răspuns pentru problema respectivă. Aici pot fi încadrate și soluțiile mai eficiente, pentru probleme deja „rezolvabile” prin alte metode.

Pentru că problema pe care o rezolvă și soluția aferentă acesteia sunt mai degrabă experimente, este dificil să fie făcute presupuneri în legătură cu viabilitatea și scalabilitatea acestora. Am putea spune că un *startup* este un experiment sau, dacă ar fi să extrapolăm, l-am putea defini ca fiind un prim pas, o etapă intermediară, între o simplă idee și o afacere nouă.

Definiția extinsă ar suna în felul următor: *Un startup este un tip de organizație temporară, care are scopul de a căuta un model de business repetabil și scalabil, ca răspuns la o problemă existentă nerezolvată, și care constituie etapa de trecere de la o simplă idee la o afacere* [4].

Din punctul de vedere al abordării teoretice, se poate distinge următoarea caracteristică a unui *startup*: inovație – etapa incipientă a ciclului de viață a companiei. În primul rând, un *startup* nu este o companie, ci doar una dintre etapele ciclului său de viață, iar diferite companii pot avea propriile limite ale acestei etape.

Startupurile se caracterizează prin următoarele avantaje: flexibilitate în relațiile cu partenerii comerciali, decizii manageriale rapide, număr redus de angajați și gestionarea eficientă a relațiilor interumane [5].

La etapa actuală nu există o clasificare legală a *startururilor*. În funcție de stadiul de dezvoltare, un *startup* poate fi într-un proces ca: formarea unei echipe care să ducă la bun sfârșit

proiectul; înregistrarea unei persoane juridice; dezvoltarea planului de afaceri; finalizarea lucrărilor de cercetare; implementarea acțiunilor pentru crearea unui prototip de produs (serviciu); implementarea scoaterii unui lot pilot de produse, indicând disponibilitatea companiei de a desfășura activități operaționale; organizarea producției de produse fabricate [7].

E cazul să subliniem și modul în care *startupurile* au contribuit și continuă să-și aducă contribuția zi de zi la dezvoltarea tehnologiei. Însă nu putem atribui acest succes unei entități juridice și nici măcar unor idei, oricât de inovatoare ar fi ele. Adevăratele „puteri” din spatele acestor mașinării sunt oamenii. Sunt acei oameni creativi, curioși și încrezători, care nu văd probleme, ci doar oportunități, care generează idei și au pasiunea de a le pune-n practică. Ideea inovatoare, dorința de a acționa în condiții de incertitudine și risc, modul creativ de gândire al fondatorilor de proiecte, activitatea lor inovatoare și managerială unică, în primul rând, influențează creșterea valorii unei companii startup în perioada de creștere a acesteia [6].

Vom evidenția în continuare un șir de practici de succes ale startupurilor în educație. Indiscutabil, era digitală a perturbat cu succes sectorul educației. Dacă înainte foloseam doar manuale, acum o bună parte din elevi, studenți, profesori folosesc platforme online. Citim ore în șir în telefoane și Google ne răspunde la toate întrebările care ne vin în minte. Când vrem să învățăm o limbă străină, este foarte probabil să descărcăm o aplicație, în loc să căutam un curs.

În timp ce tehnologia nu poate (sau nu ar trebui) să înlocuiască profesorii, domeniul *edtech* oferă o serie de instrumente pentru a îmbunătăți educația pentru elevi și studenți. Europa găzduiește multe dintre sistemele de învățământ de vârf ale lumii și, în același timp, numeroase startupuri *edtech*, o industrie despre care specialiștii spun că va fi evaluată la 252 miliarde de dolari până în 2021 [3].

Platformele on-line, precum *LessonUp* (din Olanda), au apărut pentru a ajuta profesorii să planifice și să ofere lecții, în timp ce *Zzish* (din Londra) permite profesorilor să creeze teste, teme și să urmărească progresul studenților. Aplicațiile precum *Classroom* (din Franța) facilitează comunicarea dintre părinți și profesori.

Aceste platforme și aplicații au reușit să pătrundă în domeniul educației și al formării angajaților, schimbând sectorul de educație în afaceri și oferind firmelor instrumente puternice pentru a-și obișnui angajații cu diferite practici și procese.

Math 42 este un startup din Germania care se poziționează ca lider mondial în domeniul aplicațiilor pentru învățarea matematicii. Apărută cu zece ani în urmă, aplicația *Math 42* utilizează interfețe intuitive pentru a oferi elevilor și studenților un conținut simplu, clar și individualizat. De asemenea, aplicația permite asocierea la idei conexe, susținute de algoritmi de inteligență artificială, pentru a ajuta elevii să găsească legături cu conținuturi care le pot întări înțelegerea. *Math 42* a obținut finanțare pentru prima dată în 2015 și a fost cumpărată de firma Chegg din Statele Unite, în 2017, pentru aproximativ 20 de milioane de euro. Fondatorii *Math 42* lucrează acum să dezvolte un motor de căutare pentru a concura cu Google.

Startupul *Blinkist* a condensat peste 2.500 de cărți de non-ficțiune în rezumate text sau audio care durează 15 minute să le citești sau ascuți. Practic, produsul startupului este rezumatul conceptelor și perspectivelor de bază din fiecare carte. *Blinkist* a fost lansat în 2012 și a obținut 18,8 milioane de dolari într-o rundă de finanțare din luna iunie 2018.

Le Cicogne (Berzele) este un startup care are ca obiectiv devenirea primei companii din Italia care reunește cererea cu oferta în domeniul baby-sitting, baby-tutoring și baby-taxi online. Startupul are scopul de a pune în contact părinții care au nevoie de ajutor pentru copii, cu fete sau băieți ce lucrează ca baby-sitter. Prin urmare, crearea unui punct de întâlnire a cererii și ofertei prin intermediul rețelei.

Deci, startupurile se dezvoltă pe zi ce trece. Acestea sunt o sursă de oportunități pentru tineri în căutarea de noi activități și aventuri. În același timp, startupurile devin foarte profitabile și relevante în acest moment. Un startup este prima etapă necesară în ciclul de viață al inovației. Un sistem de sprijin activ pentru startupuri este baza pentru îmbunătățirea inovațiilor de activitate și creșterea volumului de produse inovatoare.

Bibliografie:

1. BLANK, S., DORF, B. *The Startup Owner's Manual*. K&S Ranch. 370 p. ISBN 978-0-9849993-0-9
2. HAPENCIUC, C.V., BEJINARU, R., ROMAN, C. and NEAMTU, D. M. The role of HES within the evolution of the business sector, 8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona (Spain). 4th - 6th of July 2016, pp. 5309-5317 [online] [citat 3 septembrie 2020]. Disponibil: https://www.amfiteatruconomic.ro/temp/Articol_2900.pdf
3. IACOB, A. *Edtech: 9 startup-uri care fac bani din educație. De la rezumate de cărți la lecții pe blockchain* [online] [citat 3 septembrie 2020]. Disponibil: <https://www.startupcafe.ro/idei-si-antreprenori/edtech-startup-fac-bani-educatie-lectii-blockchain-rezumate-carti.htm>
4. JUC, C. *Care este definiția unui startup?* [online] [citat 10 septembrie 2020]. Disponibil: <https://www.todaysoftmag.ro/article/2168/care-este-definitia-unui-startup>
5. RACSA, A. *Tot ce trebuie să știi despre o afacere start-up* [citat 19 septembrie 2020]. Disponibil: <https://www.plandeaafacere.ro/cum-sa/cum-sa-initiezi-o-afacere/ce-trebuie-sa-stii-despre-o-afacere-start-up/>
6. СЕРГЕЕВ, Е.П., ВАСИНА, Н.В. Подготовка управленческих и предпринимательских кадров с использованием интерактивных методов обучения. In: *Человеческий капитал*. 2017, № 3 (99), с. 75-77
7. СЫРБУ, А.Н., СВИРИДОВА, Г.А. Анализ предпринимательского потенциала вуза как способ совершенствования основных направлений развития предпринимательской деятельности в сфере образования. In: *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*. 2018, №5, с. 218-221